

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

ELEKTRON BIZNES VA ELEKTRON TIJORAT

Turakulova O.U

O'zMU Jizzax filiali Iqtisodiyot yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Bugungi kunda raqamli texnologiyalar qisqa muddatda rivojlanib hayotimizning bir qismiga aylanib boryabdi va biznes yuritish yo'llarini tubdan o'zgartirib bormoqda. Raqamli biznes va elektron tijorat nafaqat an'anaviy savdoni onlayn formatga o'tkazadi balki tadbirkorlikda yangi yo'llarni ham ochib beradi, bundan tashqari internet va mobil texnologiyalar orqali tadbirkorlar yangi bozorga chiqish imkoniyatiga ega bo'lyabdi va mijozlariga samarali va qulay xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu maqolada raqamli biznes va elektron tijortning mohiyati uning afzalliklari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: elektron biznes, texnologiya, Elektron tijorat, internet, raqamli, tadbirkor, tadbirkorlik, elektron, savdo-sotiq, xaridor, onlayn.

Kirish

Elektron biznes kelib chiqishiga nazar tashlaydigan bo'lsak, XX asrning ikkinchi yarmi boshlarida axborot texnologiyalari sohasi taraqqiy eta boshlagani bunga turtki bo'lganini kuzatishimiz mumkin. Tabiiyki, korxonalar o'rtasida va ularning ichida ma'lumotlar almashuvini soddalashtirish va arzonlashtirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) roli beqiyos. Yirik korporatsiyalar pulni, vaqtni, binolarni va kuchni tejash maqsadida hujjatli ishlarni qog'ozsiz texnologiyalarda amalga oshira boshladilar. Bu jarayon albatta ma'lumot almashuv tezligini ortishiga ham ko'maklashdi. Shuni ta'kidlash kerakki, elektron tijorat kontseptsiyasi tushunchasi hali internet globallashtirishdan oldin paydo bo'ldi. Ammo faqat 2000-yillarga kelibginav elektron biznes bank sektori va elektron ma'lumotlar almashuvidan tashqariga chiqdi va biznesni yuritishning samarali vositasi sifatida keng rivojlandi. Yurtimizda soha rivojining ilk uchqunlari XX asr oxiri va XXI asr boshlariga to'g'ri keladi. Shunga qaramasdan ushbu qisqa muddat ichida elektron tijorat yo'nalishi ancha rivojlandi. So'ngi besh yillikda O'zbekistonda internet tezligining oshishi hamda, chekka chekka hududlarga ham yetib borishi, soha rivojini jadallashtirdi. Mamlakatimiz prezidenti o'z qaror, farmon va farmoishlari bilan raqamli iqtisodiyot va eketron tijoratga bo'lgan e'tiborni oshirmoqda. Bilamizki bugungi kunda raqamli biznes O'zbekistonda rivojlanyotgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Raqamli biznes bu internet va raqamli texnologiyalardan samarali foydalangan holatda mahsulot va xizmatlarni taklif qilishga asoslangan tadbirkorlik turi hisoblanadi. Raqamli biznes an'anaviy biznesdan keskin farq qiladi buning sababi yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek raqamli biznesda asosan onlayn platformalar, mobil ilovalar va raqamli xizmatlar orqali ish yuritiladi.

Asosiy qism

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-iyuldagi PQ-3832-sonli qaroriga binoan iqtisodiyotning raqamli sektorini rivojlantirish borasida davlat tomonidan keng ko‘lamli chora-tadbirlar ko‘rilmoqda, elektron hujjat aylanishi tizimlari joriy etilmoqda, elektron to‘lovlar rivojlantirilmoqda va elektron tijorat sohasidagi normativ-huquqiy baza takomillashtirilmoqda.

Elektron tijorat bu tovar va xizmatlarni onlayn internet orqali sotish va sotib olish hisoblanadi. Elektron tijorat asosan mobil qurilmalar: telefonlar noutbuklar planshetlar orqali xizmat ko‘rsatadigan tijorat tizimi hisoblanadi. Hozirgi kunda ko‘rib turibmizki electron tijoratning foydalanuvchilari kundan kunga o‘shib bormoqda jumladan hozirgi kunda biz u orqali telefon orqali to‘lov xizmatlarini amalga oshirishimiz mumkin bundan tashqari electron tijorat orqali kompaniyalar onlayn savdoni yo‘lga qoyishga erishishdi va mijozlar o‘rtasidagi onlayn savdo. Bundan tashqari elektron tijoratning tadbirkorlarga bir nechta afzalliklari ham mavjud jumladan ba‘zi bir tadbirkorlar tadbirkorlik qilish maqsadida o‘z mablag‘ini offiga va zavod ijarasiga ishchi kuchiga sarflaydi ammo electron tijorat orqali ular bunday mblag‘lardan qisman xolos bo‘lishi mumkin. Elektron tijorat tizimlari elektron tijoratda alohida sohani tashkil etadi, bu Internetdagi barcha bozor va iqtisodiy jarayonlarning amaldagi ifodasidir.

Elektron do‘konlarda savdoni tashkil etish jarayoni an‘anaviy ma‘noda savdo-sotiq qilishdan farqlanadi. Elektron tijorat va odatiy savdo jarayonining farqlovchi xususiyatlarini quyidagicha tasniflash mumkin: Xaridorlarni jalb qilish usullari bilan. Do‘konga mijozlarni jalb qilish yo‘llari juda muhimdir. Savdo sohasida, an‘anaviy ma‘noda, bu jarayon to‘rt bosqich bilan tavsiflanishi mumkin:

- reklama orqali xaridorni jalb qilish; bu yerda asosiy omil do‘kon joylashuvi;
- jozibali ko‘rgazma va do‘konga kirish bilan xaridorga ta‘sir qilish; bu bosqich muhim ahamiyatga ega;
- do‘konga kirgan xaridorni savdo maydonchasining ichki dizayni va uni qulay tashkil etish bilan jalb qilish;
- xaridor o‘zi istagan tovarni tanlashi; xaridorning ushbu do‘konda keyinchalik ham xaridlarni amalga oshirishi yoki qilmasligi uning savdo maydonchasida sotuvchi yordamida mahsulotni qanchalik tez va oson tanlashigabog‘liq bo‘ladi. Elektron do‘konda mijozlarni sotib olishning yuqoridagi barcha bosqichlari mutlaqo boshqacha tarzda tashkil etilgan. Elektron ko‘rgazma va do‘konga kirish birlashtirilgan. Barcha reklama ma‘lumotlari elektron do‘konning ko‘rgazmasida joylashtirilgan. Bunday ma‘lumotlar xaridor uchun aniq va tushunarli shaklda taqdim etilishi kerak, shundan u nimani, qanday va qaerdan olish mumkinligini tushunishi kerak.

Bugungi kunda elektron tijorat butun dunyoda jadal rivojlanib borayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda O‘zbekiston ham orqada qolmay, o‘ziga xos raqamli iqtisodiyotni shakllantirishga intilmoqda. So‘nggi yillarda mamlakatimizda elektron tijorat bozori ancha rivojlanib, ko‘plab onlayn savdo platformalari paydo bo‘ldi. Xususan, Uzum, Olcha, Asaxiy, ZoodMall kabi internet do‘konlari aholiga zamonaviy va qulay xizmatlarni taklif etmoqda.

Elektron tijoratning afzalliklari juda ko‘p. Birinchidan, u xaridorlarga vaqt va kuch tejash imkoniyatini beradi. Masalan, ish bilan band bo‘lgan yoki oilaviy mas‘uliyatlari sababli do‘konga borishga vaqt topa olmaydigan insonlar internet orqali o‘zlariga kerakli mahsulotlarni tez va oson buyurtma qila oladilar. Ikkinchidan, sog‘lig‘i bilan bog‘liq muammolar tufayli tashqariga chiqa olmaydigan insonlar uchun ham onlayn do‘konlar katta yengillik yaratmoqda. Ular oziq-ovqat, maishiy texnika, dori-darmon kabi turli xil mahsulotlarni internet orqali sotib olib, uydan chiqmagan holda qabul qilib olishlari mumkin.

Bundan tashqari, elektron tijorat kichik va o‘rta biznes vakillari uchun ham katta imkoniyatlar ochmoqda. Ilgari o‘z mahsulotlarini faqat mahalliy bozor yoki do‘konlar orqali sotishga majbur bo‘lgan tadbirkorlar endi internet orqali butun mamlakat bo‘ylab va hatto xalqaro miqyosda mijozlarga xizmat ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘lishmoqda. Elektron savdo maydonchalari ularga nafaqat mahsulotlarini sotish, balki mijozlar bilan bevosita aloqada bo‘lish, bozor talabini o‘rganish va biznesni rivojlantirish uchun strategiyalar ishlab chiqish imkonini bermoqda.

Shuningdek, elektron tijorat sohasining rivojlanishi logistika va to‘lov tizimlarining ham takomillashishiga olib kelmoqda. Hozirda O‘zbekistonda turli elektron to‘lov tizimlari, masalan, Payme, Click, Apelsin, Paynet kabi xizmatlar orqali tezkor va xavfsiz to‘lov qilish imkoniyati mavjud. Yetkazib berish xizmatlari ham jadal rivojlanib, mijozlarga qulay va arzon xizmatlarni taqdim etmoqda.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, elektron tijorat O‘zbekiston iqtisodiyotiga katta ta‘sir ko‘rsatib, aholi hayotini osonlashtiradigan muhim sohalardan biriga aylanmoqda. Uning yanada rivojlanishi uchun internet infratuzilmasini takomillashtirish, xavfsizlik tizimlarini mustahkamlash va iste‘molchilar huquqlarini himoya qilishga alohida e‘tibor qaratish lozim. Kelajakda elektron tijorat yanada kengayib, innovatsion texnologiyalar yordamida yangi qulayliklarni taqdim etishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Porsaev G. M., Safarov B. Sh., Usmanova D. Q.. Raqamli iqtisodiyot asoslari 2020-yil.
2. Saitov S. “RAQAMLI O‘ZBEKISTON–2030” AMALDA: MUAMMO VA ISTIQBOLLAR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 148-151.
3. Saitov S., Karimqulova O. O‘zbekiston raqamli iqtisodiyotida banklarning roli //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 132-138.
4. Saitov S., Jabborov B. O‘zbekiston bank tizimini rivojlantirishda" raqamli banklar" imkoniyatlaridan foydalanish istiqbollari //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 118-122.